

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

O'rolov Asilbek Absalom o'g'li

TURK XOQONLIGI DAVRIDA O'RTA OSIYONING JANUBIY VILOYATLARIDA
BOSHQARUV TARTIBI VA IJTIMOIIY HAYOTI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL